

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antar etika profesi, kompetensi & independensi auditor terhadap akuntabilitas audit laporan keuangan. Subjek penelitian adalah auditor internal di Perusahaan dan auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) yang sedang baikpun sudah pernah melakukan audit pada laporan keuangan, dengan etika profesi, kompetensi dan Independensi sebagai variabel independen dan akuntabilitas audit laporan keuangan sebagai variabel dependen.

Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu metode pengambilan sampel non-acak yang berdasarkan kriteria spesifik sesuai kebutuhan penelitian. Berdasarkan perhitungan sampel yang diambil sesuai kebutuhan peneliti sebanyak 160 responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner, kemudian dianalisis menggunakan SPSS untuk menjawab rumusan masalah serta menggali hubungan antara etika profesi, kompetensi dan independensi terhadap akuntabilitas audit laporan keuangan di kalangan auditor internal di Perusahaan dan auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP).

A. Karakteristik Responden

Kuesioner yang dibagikan dengan jumlah responden sebanyak 160 ini merupakan bagian dari penelitian ini. Auditor internal di Perusahaan dan auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) menjadi syarat pengisi kuesioner yang dibagikan. Responden wajib merupakan auditor yang sedang menjalani penugasan audit laporan keuangan baikpun yang sudah pernah mengaudit laporan keuangan suatu Perusahaan. Rangkuman karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, pekerjaan dan nama Perusahaan tempat mereka

berkerja. Tabel dengan data responden akan ditampilkan untuk membantu dalam menjelaskan karakteristik responden.

B. Jenis Kelamin

Data kuesioner mengenai jenis kelamin yang telah diisi oleh responden sebanyak 160 responden. Berikut hasil table yang menunjukkan spesifikasinya:

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
Laki-laki	63	39%
Perempuan	95	61%
Total	160	100%

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 diatas, responden berjenis kelamin Perempuan berjumlah 95 orang atau 61%, sedangkan responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 63 orang atau 39%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah Perempuan, dengan presentase sebesar 61%.

C. Pekerjaan

Data kuesioner mengenai pekerjaan yang telah diisi oleh responden sebanyak 160 responden. Berikut hasil yang menunjukkan spesifikasinya:

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Presentase
Manager	7	4%
Senior Associate	42	26%
Associate	101	63%
Intern	4	3%

Others	6	4%
Total	160	100%

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan data pada Tabel 4.2, pekerjaan responden menunjukkan bahwa mayoritas berasal dari *Associate* atau pekerja entri pertama dengan sejumlah 101 orang atau 63%. Responden yang merupakan *Senior Associate* atau pekerja senior berjumlah 42 orang atau 26%, diikuti oleh Manager sebanyak 7 atau 4%, *Intern* atau pegawai magang dengan presentase lebih kecil yaitu 4 atau 3% dan pegawai lainnya atau *others* sebanyak 6 orang atau 4%.

4.1.2 Pengujian Persyaratan Analisis Data

a. Uji Statistik Deskriptif

Pengukuran statistic deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk memberikan Gambaran umum mengenai variabel yang diteliti, seperti nilai rata-rata (*Mean*), nilai tertinggi (*Max*), nilai terendah (*Min*), dan Standar Deviasi dari masing-masing variabel, yaitu Etika Profesi (X1), Kompetensi (X2), Independensi (X3), dan Akuntabilitas Audit Laporan Keuangan (Y) auditor yang sedang melakukan penugasan audit laporan keuangan. Hasil Uji Statistik Deskriptif untuk setiap variabel tersebut disajikan dalam table di bawah ini, yang bertujuan untuk memberikan informasi awal tentang distribusi data dan karakteristik variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4. 3 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Etika Profesi	30	19	44	35.9	5.542
Kompetensi	30	30	70	55.63	10.45
Independensi	30	23	52	43.1	6.955
Akuntabilitas Audit Laporan Keuangan	30	29	70	56.23	10.398

Valid N (listwise)	30				
-----------------------	----	--	--	--	--

Sumber: data diolah SPSS, 2025

Tabel 4.3 menunjukkan hasil uji statistic deskriptif secara keseluruhan untuk item pertanyaan dalam penelitian ini yang berjudul “Pengaruh Etika Profesi, Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Akuntabilitas Audit Laporan Keuangan”. Dari data penelitan, jumlah responden adalah 160 orang (N).

Untuk variabel Etika Profesi, nilai minimum sebesar 19, nilai maksimum sebesar 44, rata-rata (*mean*) sebesar 35,9 dan standar deviasi sebesar 5.542. Sementara itu, untuk variabel Kompetensi, nilai minimum 30, nilai maksimum sebesar 70, rata-rata (*mean*) sebesar 55,63 dan standar deviasi sebesar 10,45. Untuk variabel Independensi, nilai minimum sebesar 23, nilai maksimum sebesar 52 , rata-rata (*mean*) sebesar 43,1 dan standar deviasi sebesar 6,955.

Pada variabel Akuntabilitas Audit Laporan Keuangan, nilai minimum sebesar 29, nilai maksimum sebesar 70, rata-rata (*mean*) sebesar 56,23, dan standar deviasi sebesar 10,398. Hasil ini memberikan Gambaran umum mengenai nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi dari tiap vairabel yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Pengujian Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas atau kesahihan adalah suatu proses pengujian yang bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana suatu instrumen pengukuran mampu mengukur dengan akurat apa yang hendak diukur. Uji validitas digunakan untuk mengevaluasi keabsahan data yang terdapat dalam kuesioner, dengan tujuan untuk menentukan apakah data tersebut valid atau tidak (Ghozali, 2016). Validitas kuesioner 44 dinyatakan terpenuhi jika pertanyaan yang terdapat di dalamnya mampu mengungkapkan dengan tepat suatu hal yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Dalam uji validitas, item kuisisioner dianggap valid jika nilai rhitung > rtabel,

begitupun sebaliknya nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka item kuesioner dianggap tidak valid.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	RHitung	RTabel	Keterangan
Etika Profesi (X1)	X1.1	.757**	0.1297	Valid
	X1.2	.647**	0.1297	Valid
	X1.3	.646**	0.1297	Valid
	X1.4	.734**	0.1297	Valid
	X1.5	.763**	0.1297	Valid
	X1.6	.774**	0.1297	Valid
	X1.7	.758**	0.1297	Valid
	X1.8	.782**	0.1297	Valid
	X1.9	.838**	0.1297	Valid
Kompetensi (X2)	X2.1	.734**	0.1297	Valid
	X2.2	.663**	0.1297	Valid
	X2.3	.614**	0.1297	Valid
	X2.4	.641**	0.1297	Valid
	X2.5	.656**	0.1297	Valid
	X2.6	.789**	0.1297	Valid
	X2.7	.682**	0.1297	Valid
	X2.8	.814**	0.1297	Valid
	X2.9	.856**	0.1297	Valid
	X2.10	.771**	0.1297	Valid
	X2.11	.798**	0.1297	Valid
	X2.12	.733**	0.1297	Valid
	X2.13	.637**	0.1297	Valid
	X2.14	.693**	0.1297	Valid
Independensi (X3)	X3.1	.808**	0.1297	Valid
	X3.2	.671**	0.1297	Valid
	X3.3	.767**	0.1297	Valid
	X3.4	.782**	0.1297	Valid
	X3.5	.850**	0.1297	Valid
	X3.6	.683**	0.1297	Valid

	X3.7	.613**	0.1297	Valid
	X3.8	.650**	0.1297	Valid
	X3.9	.604**	0.1297	Valid
	X3.10	.672**	0.1297	Valid
	X3.11	.671**	0.1297	Valid
Akuntabilitas Audit Laporan Keuangan (Y)	Y1.1	.616**	0.1297	Valid
	Y1.2	.627**	0.1297	Valid
	Y1.3	.666**	0.1297	Valid
	Y1.4	.856**	0.1297	Valid
	Y1.5	.686**	0.1297	Valid
	Y1.6	.712**	0.1297	Valid
	Y1.7	.728**	0.1297	Valid
	Y1.8	.823**	0.1297	Valid
	Y1.9	.818**	0.1297	Valid
	Y1.10	.788**	0.1297	Valid
	Y1.11	.804**	0.1297	Valid
	Y1.12	.812**	0.1297	Valid
	Y1.13	.518**	0.1297	Valid
	Y1.14	.632**	0.1297	Valid

Sumber: Data diolah SPSS 27

Dari data yang terdapat pada table 4.4, semua item pertanyaan menunjukkan nilai r hitung > rtabel (0,1297) pada Tingkat signifikansi 5 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator yang terdapat dalam penelitian ini memiliki validitas yang terpenuhi, sehingga dapat digunakan sebagai instrument penelitian.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana konsistensi hasil pengukuran dari suatu alat pengukur tetap terjaga ketika digunakan oleh individu yang sama dalam waktu yang berbeda, atau digunakan oleh individu yang berbeda pada waktu yang sama atau waktu yang berbeda (Sanusi, 2011). Uji reliabilitas adalah metode yang

digunakan untuk mengukur sejauh mana kuesioner sebagai indikator dari suatu variabel yang konsisten dan dapat diandalkan (Siregar, 2017). Dalam penelitian ini, reliabilitas kuesioner diuji menggunakan koefisien Alpha Cronbach. Jika nilai koefisien Alpha melebihi tingkat signifikansi 60% atau 0,6, maka kuesioner dianggap memiliki reliabilitas yang baik. Sebaliknya, jika nilai koefisien Alpha berada di bawah tingkat signifikansi 60% atau 0,6, maka kuisisioner dianggap tidak reliable.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Koefisien Alpha	Taraf Signifikasi	Keterangan
Etika Profesi (X1)	0,924	0,6	Reliabel
Kompetensi (X2)	0,951	0,6	Reliabel
Independensi (X3)	0,947	0,6	Reliabel
Akuntabilitas Audit Laporan Keuangan (Y)	0,960	0,6	Reliabel

Sumber: Data diolah SPSS 27

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 4.7, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria reliabilitas. Ini dapat dilihat dari fakta bahwa semua nilai *Cronbach's alpha* memiliki nilai di atas 0,60. Oleh karena itu, setiap variabel dalam penelitian ini dapat dianggap reliabel.

4.2 Analisis Data

4.2.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memvalidasi apakah asumsi-asumsi yang telah ditetapkan terpenuhi, sehingga dapat menghasilkan koefisien yang tidak oleh biasa (Sanusi, 2011), berikut adalah metode-metode yang digunakan untuk mendeteksi gejala-gejala tersebut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk memeriksa apakah distribusi variabel terikat, variabel bebas, atau keduanya dalam model regresi mengikuti distribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini normalitas diuji dengan menggunakan SPSS Statistics 27 for Windows dengan menggunakan metode uji One Sample Kolmogorov-Smirnov. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan nilai Asymp Sig. (2-tailed) (Mehta, C.R., and Patel, N. R., 2007) dengan nilai yang ditetapkan sebesar 5%. Apabila nilai Asymp Sig. (2-tailed) melebihi 0,05, dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut mengikuti distribusi normal. Di bawah ini terdapat hasil uji normalitas:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		160
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0
	Std. Deviation	6.89135161
Most Extreme Differences	Absolute	0.132
	Positive	0.121
	Negative	-0.132
Test Statistic		0.132
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		0.192
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	193

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 4.6, diperoleh hasil uji normalitas dengan nilai Asymp Sig. (2-tailed) sebesar 193. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini mengikuti distribusi normal.

Gambar 4. 1 Grafik Histogram

Sumber: Output IBM SPSS 27 didesain peneliti, 2025

Hasil dari ouput pada gambar 4.1 diatas, pola dari grafik histogram tampak mengikuti kurva normal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Gambar 4. 2 Grafik *Normal Probability Plot*

Sumber: Output IBM SPSS 27 didesain peneliti, 2025

Hasil dari output SPSS versi 27, pada grafik Normal Probability Plot pada gambar 4.2 menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis 49 diagonal dan mengikuti arah garis diagonal tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal

b. Uji Multikolinearitas

Tujuan dari pengujian multikolinearitas adalah untuk memeriksa apakah ada gejala korelasi antara variabel bebas dalam regresi. Sebuah model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi antara variabel independen. Untuk mengidentifikasi tanda-tanda multikolinieritas, dilakukan pengujian dengan memeriksa nilai toleransi dan VIF (Variance Inflation Factor) yang dihitung menggunakan perangkat lunak SPSS Statistic 27 for Windows. Hasil pengujian multikolinieritas ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Etika Profesi (X1)	0.407	2.458	Tidak terjadi Multikolinearitas
Kompetensi (X2)	0.406	2.464	Tidak terjadi Multikolinearitas
Independensi (X3)	0.684	1.461	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 4.9, dapat disimpulkan bahwa nilai tolerance dari setiap variabel lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

c. Uji Heteroskedastistas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menunjukkan apakah variasi variabel tidak sama untuk setiap pengamatan. Dalam penelitian ini untuk mengidentifikasi keberadaan heteroskedastisitas dilakukan pengujian Glejser dengan kriteria bahwa jika nilai Sig melebihi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS Statistic 27 for Windows. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat ditemukan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Heteroskedastistas

Variabel	Sig	Keterangan
Etika Profesi (X1)	0.096	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Kompetensi (X2)	0.096	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
Independensi (X3)	0.374	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah peneliti SPSS, 2025

Berdasarkan Tabel 4.8, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi untuk Etika Profesi (X1) adalah 0,096 ($>0,05$), nilai signifikansi untuk Kompetensi (X2) adalah 0,096 ($>0,05$) dan nilai signifikansi untuk Independensi (X3) adalah 0,374 ($>0,05$). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas atau terjadinya homoskedastisitas pada kedua variabel bebas dalam penelitian ini.

Gambar 4. 3 Hasil *Scatterplot*

Sumber: Output IBM SPSS 27 didesain peneliti, 2025

Hasil dari output pada gambar 4.3 diatas bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

4.2.2 Analisis Statistik Asosiatif

a. Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis reegresi linier berganda digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh Etika Profesi (X1), Kompetensi (X3) dan Independensi (X3) auditor terhadap Akuntabilitas Audit Laporan Keuangan (Y). Berikut ini adalah persamaan yang digunakan dalam penelitian ini:

$$Y = \alpha + b1x1 + b2x2 + b3x3 + e$$

Tabel 4. 9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.87	9.906		0.391	0.699
	Etika Profesi	0.661	0.382	0.352	1.728	0.096
	Kompetensi	0.35	0.203	0.352	1.725	0.096
	Independensi	0.213	0.235	0.142	0.905	0.374

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Audit LPK

Sumber: Data diolah peneliti SPSS, 2025

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 4.9, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 3,87 + 0,661X_1 + 0,35X_2 + 0,213X_3 + e$$

Hasil dari persamaan regresi berganda pada tabel 4.9 dapat memberikan pemahaman sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta sebesar 3,87 menunjukkan bahwa ketika variabel independen, yaitu etika profesi, kompetensi dan independensi diabaikan, maka nilai akuntabilitas audit laporan keuangan akan memiliki nilai sebesar 3,87.
- b. Nilai koefisien regresi untuk variabel etika profesi adalah positif, yaitu 0,661. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai etika profesi meningkat satu satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap, maka akuntabilitas audit laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,061.
- c. Nilai koefisien regresi untuk variabel kompetensi adalah positif, yaitu 0,35. Hal ini menunjukkan bahwa jika kompetensi meningkat satu satuan dengan asumsi variabel independen lainnya tetap, maka akuntabilitas audit laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,35.
- d. Nilai koefisien regresi untuk variabel independensi adalah positif, yaitu 0,213. Hal ini menunjukkan bahwa jika independensi meningkat satu satuan

dengan asumsi variabel independen lainnya tetap, maka akuntabilitas audit laporan keuangan akan meningkat sebesar 0,213.

b. Uji Statistik F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji dan mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, dan nilai signifikan > 0.05 , maka hipotesis ditolak.
2. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, dan nilai signifikan < 0.05 , maka hipotesis diterima.

Tabel 4. 10 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1758.136	3	586.045	11.064	.000b
	Residual	1377.231	26	52.97		
	Total	3135.367	30			

Sumber: data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 4.12, ditemukan bahwa nilai $F_{hitung} = 11,064$, yang lebih besar dari nilai $F_{tabel} = 3.135$, dengan nilai probabilitas atau sig sebesar $0,000 > 0,05$. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara simultan, variabel etika profesi, kompetensi dan independensi auditor terhadap akuntabilitas audit laporan keuangan. Oleh karena itu, hipotesis dapat diterima.

c. Uji Statistik T (Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji validitas pernyataan dalam hipotesis. Uji t menunjukkan sejauh mana variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen dalam penjelasannya. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar

0,05. Jika nilai signifikansi (sig.) lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. Namun, jika nilai signifikansi (sig.) kurang dari 0,05, maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Berikut ini adalah hasil dari uji t yang dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS Statistic 27 for Windows:

Tabel 4. 11 Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.87	9.906		0.391	0.699
	Etika Profesi	0.661	0.382	0.352	1.728	0.096
	Kompetensi	0.35	0.203	0.352	1.725	0.096
	Independensi	0.213	0.235	0.142	0.905	0.374

a Dependent Variable: Akuntabilitas Audit Laporan Keuangan

Sumber: data diolah SPSS, 2025

a. Pengaruh Etika Profesi terhadap Akuntabilitas Audit Laporan Keuangan

Dari tabel 4.11, terlihat bahwa nilai thitung untuk variabel etika profesi adalah 1,728. Nilai ttabel dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 0,3494. Oleh karena itu, $thitung > ttabel$ ($1,728 > 0,3494$), dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara etika profesi auditor dengan akuntabilitas audit laporan keuangan.

b. Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Audit Laporan Keuangan

Dari tabel 4.11, terlihat bahwa nilai thitung untuk variabel etika profesi adalah 1,725. Nilai ttabel dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 0,3494. Oleh karena itu, $thitung > ttabel$ ($1,725 > 0,3494$), dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga hipotesis nol (Ho)

ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kompetensi auditor dengan akuntabilitas audit laporan keuangan.

c. Pengaruh Independensi terhadap Akuntabilitas Audit Laporan Keuangan

Dari tabel 4.11, terlihat bahwa nilai thitung untuk variabel etika profesi adalah 0,905. Nilai ttabel dengan taraf signifikansi 0,05 adalah 0,3494. Oleh karena itu, thitung > ttabel (0,905 > 0,3494), dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Sehingga hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara independensi auditor dengan akuntabilitas audit laporan keuangan.

d. Uji R2 (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel-variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dapat dihitung menggunakan R square.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summaryb				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.749a	0.561	0.51	7.278

Sumber: Data diolah SPSS, 2025

Berdasarkan analisis data yang terdapat pada tabel 4.12, didapatkan nilai koefisien korelasi (R Square) sebesar 0,561. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara simultan, Etika Profesi, Kompetensi & Independensi Auditor memberikan pengaruh sebesar 56,1% terhadap Akuntabilitas Audit Laporan Keuangan, sedangkan 44,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Pengaruh Etika Profesi terhadap Akuntabilitas Audit Laporan Keuangan

Etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas audit laporan keuangan. Kepatuhan terhadap prinsip integritas, objektivitas, kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional mendorong proses audit yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.

Distribusi kuesioner menunjukkan bahwa auditor internal dan auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki pemahaman yang baik mengenai integritas, objektivitas dan juga perilaku profesional. Pemahaman ini memungkinkan mereka untuk berpikir lebih kritis dan skeptis dalam mengaudit laporan keuangan.

4.3.2 Pengaruh Kompetensi terhadap Akuntabilitas Audit Laporan Keuangan

Kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas audit. Pengetahuan teknis, keterampilan, dan pengalaman audit yang memadai meningkatkan kualitas prosedur, pertimbangan profesional, dan dokumentasi, sehingga memperkuat akuntabilitas.

Distribusi kuesioner menunjukkan bahwa auditor internal dan auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki pemahaman yang baik mengenai pengetahuan teknis, keterampilan dan pengalaman audit. Pemahaman ini memungkinkan mereka untuk meningkatkan kualitas prosedur, pertimbangan profesional, dan dokumentasi, sehingga memperkuat akuntabilitas.

4.3.3 Pengaruh Independensi terhadap Akuntabilitas Audit Laporan Keuangan

Independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas audit. Independensi dalam fakta dan penampilan membantu auditor menjaga penilaian yang bebas dari benturan kepentingan, yang berujung pada akuntabilitas yang lebih tinggi.

Distribusi kuesioner menunjukkan bahwa auditor internal dan auditor di Kantor Akuntan Publik (KAP) memiliki pemahaman yang baik mengenai pengetahuan Independensi baik secara fakta maupun penampilan membantu

auditor menjaga penilaian yang bebas dari benturan kepentingan, yang pada gilirannya memperkuat akuntabilitas.